

O PAPEL DA ITAIPU BINACIONAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2010-2022)

Marcelino Teixeira Lisboa¹
Cristiano Manhães²

Resumo:

O artigo analisa os investimentos da Itaipu Binacional realizados por meio de convênios com prefeituras municipais entre 2010 e 2022. O objetivo é identificar o tipo de ator que a binacional representa no campo das políticas públicas, a partir de sua atuação por meio dos convênios. Argumenta-se que a Itaipu exerce um papel complementar, e não decisório, nas políticas públicas, atuando sobretudo como viabilizadora de ações na fase de implementação. Sua função como financiadora de iniciativas destinadas a enfrentar problemas públicos, que originalmente caberiam a órgãos governamentais, confere relevância à empresa, mas em momentos específicos do ciclo das políticas públicas. A pesquisa utiliza como base os extratos dos convênios, os relatórios anuais da empresa e informações fornecidas pela própria Itaipu Binacional. Os dados foram organizados por períodos presidenciais, possibilitando comparações entre as gestões Dilma, Temer e Bolsonaro. Teoricamente, adota-se o ciclo de políticas públicas como referência para guiar a análise. Os resultados indicam que a Itaipu se configura como agente das políticas públicas, participando principalmente das fases de implementação e execução, o que reforça o argumento central do artigo. Verificou-se que essa atuação ocorreu em proporções reduzidas durante o governo Dilma, apresentando crescimento significativo no período Temer, tendência que se intensificou no governo Bolsonaro.

Palavras-chave: convênios; ciclo de políticas públicas; Dilma; Temer; Bolsonaro; prefeituras.

EL PAPEL DE ITAIPÚ BINACIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2010-2022)

Resumen:

El artículo analiza las inversiones de Itaipú Binacional realizadas a través de los convênios con las municipalidades entre 2010 y 2022. El objetivo es identificar el tipo de actor que la binacional representa en el ámbito de las políticas públicas, a partir de su actuación mediante las inversiones. Se argumenta que Itaipú desempeña un papel complementario, y no decisivo, en las políticas públicas, actuando principalmente como viabilizadora de acciones en la fase de implementación. Su función como financiadora de iniciativas destinadas a enfrentar problemas públicos, que originalmente corresponderían a organismos gubernamentales, otorga relevancia a la empresa, aunque en momentos específicos del ciclo de las políticas públicas. La investigación se basa en los extractos de convenios, en los informes anuales de la empresa y en informaciones proporcionadas por la propia Itaipú Binacional. Los datos fueron organizados por períodos presidenciales, lo que permitió comparaciones entre los gobiernos de Dilma, Temer y Bolsonaro. Teóricamente, se adopta el ciclo de la política pública como referencia para guiar el análisis. Los resultados indican que Itaipú se configura como un agente de las políticas públicas, participando principalmente en la fase de implementación o ejecución, lo que refuerza el argumento central del artículo. Se constató que esta actuación ocurrió en proporciones reducidas durante el gobierno Dilma, pero presentó un crecimiento significativo en el período de Temer, tendencia que se intensificó en el gobierno de Bolsonaro.

Palavras Clave: convenios; ciclo de las políticas públicas; Dilma; Temer; Bolsonaro; municípios.

¹ Possui Licenciatura em Geografia (UTP/2007), Bacharelado em Geoprocessamento (UTP/2008) e Especialização em Geopolítica e Relações Internacionais (UTP/2008). cursou mestrado (UFPR/2011) e doutorado (UFRGS/2015) em Ciência Política. E-mail: marcelino.lisboa@unila.edu.br. E-mail: marcelino.lisboa@unila.edu.br.

² Graduado em Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS/Unesp-Franca) com bolsa PIBIC/CNPq (2019/2020 e 2020/2021). Especialização pela Facultad de la Defensa Nacional no "Curso Superior de Defensa Nacional" (CSDN 2021). Especialização em Ciência Política pela Universidade Cândido Mendes - Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (UCAM-IUPERJ). Pesquisador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES - UNESP). Membro da Rede de Pesquisa em Autonomia Estratégica, Tecnologia e Defesa (PAETD - UNESP, UNICAMP e UNIFA). E-mail: c.manhaes@unesp.br.

INTRODUÇÃO

O objeto de estudo deste artigo são os investimentos da Itaipu Binacional realizados por meio de convênios com prefeituras brasileiras entre 2010 e 2022. Do ponto de vista teórico, busca-se verificar que tipo de ator a binacional se configura a partir desses investimentos, especialmente quanto à sua possível inserção no campo das políticas públicas. Argumenta-se que a Itaipu exerce um papel complementar, e não decisório, nessas políticas, caracterizando-se como agente viabilizador de determinadas ações, atuando sobretudo na fase de execução. O financiamento de diversas iniciativas voltadas à solução de problemas coletivos, atribuição primária dos órgãos governamentais, confere relevância à atuação da empresa, embora restrita a momentos específicos do ciclo das políticas públicas.

Embora se trate de uma empresa binacional, o enfoque deste trabalho recai sobre a atuação da Itaipu no Brasil. Para isso, no que concerne às fontes utilizadas, a análise baseia-se no relatório de convênios de cooperação fornecido pela Itaipu Binacional, com dados de 2010 a 2021; na relação de extratos de convênios disponibilizada na página oficial da instituição, que reúne informações de 2019 a 2024; e nos Relatórios Anuais da empresa. Metodologicamente, recorre-se à cartografia temática e à estatística descritiva para a apresentação dos dados, bem como ao método hipotético-dedutivo para sustentar o argumento desenvolvido.

Cabe, antecipadamente, alguns esclarecimentos. O primeiro refere-se à organização dos dados em três períodos, denominados segundo os presidentes que exerciam o cargo no Brasil. Esses recortes não são precisos, pois há informações de 2010, quando Dilma Rousseff ainda não havia assumido, e dados de 2016 computados integralmente sob o governo Temer, apesar de ele ter tomado posse apenas em meados do ano. O objetivo central da análise não é comparar os três mandatos; por isso, a divisão foi adotada apenas com finalidade didática. As comparações apresentadas, assim, são superficiais e visam apenas indicar tendências ao longo do tempo. Ademais, muitos convênios foram negociados em um período e executados em outro, variável que não foi considerada nesta pesquisa.

O segundo ponto diz respeito aos dados relativos ao Paraguai, que poderiam enriquecer o estudo. No entanto, a dificuldade de acesso a essas informações levou os autores a redefinir o objeto, descartando a inclusão do país, embora tal análise fosse desejável diante da natureza binacional da empresa.

O terceiro esclarecimento refere-se à escolha de examinar apenas os convênios firmados com municípios, e não a totalidade. Essa decisão decorreu de duas razões: uma de ordem teórico-conceitual, visto que incluir atores não governamentais exigiria uma discussão teórica para a qual as categorias mobilizadas neste artigo não seriam suficientes; e outra de ordem prática, uma vez que um dos objetivos era localizar geograficamente as instituições conveniadas, o que se tornaria inviável se todos os atores fossem contemplados. Assim, por razões de viabilidade, optou-se por analisar somente os convênios com prefeituras e por não incluir o Paraguai em razão da ausência de dados.

O artigo está estruturado em cinco seções, além da introdução e da conclusão. A primeira apresenta e constrói o conceito de políticas públicas que fundamenta a análise. A segunda descreve brevemente os convênios examinados. A terceira expõe os materiais e métodos empregados, e a quarta reúne os resultados, apresentados em gráficos e mapas temáticos. A quinta seção, anterior à conclusão, é dedicada à discussão, na qual os resultados são analisados à luz do referencial conceitual e teórico desenvolvido na segunda parte do texto.

POLÍTICAS PÚBLICAS

O conceito de política pública pode ser compreendido como o conjunto de decisões e ações tomadas por governos para enfrentar problemas que afetam a sociedade. Essas decisões resultam de processos complexos, nos quais diversos atores, interesses e instituições interagem de forma nem sempre linear ou racional.

Howlett, Ramesh e Perl (2013) demonstram que numerosas definições de política pública captam a ideia de que se trata de um processo técnico e político que procura compatibilizar objetivos e meios para atingi-los através de ações governamentais. Lindblom (1991) desenvolve a ideia de que os formuladores de políticas operam com informações limitadas, objetivos conflitantes e restrições práticas. Assim, as decisões políticas tendem a ser incrementais, ou seja, ocorrem por pequenos ajustes em relação a políticas anteriores, em vez de mudanças drásticas e planejadas a partir do zero. Capella (2006), ao revisar diferentes perspectivas teóricas, destaca que a compreensão do processo de formulação de uma política pública exige considerar a multiplicidade de atores, os contextos institucionais e os mecanismos de poder que moldam as decisões. Em conjunto, esses e outros autores demonstram que políticas públicas são resultado de processos dinâmicos, nos quais a racionalidade limitada, as disputas políticas e os fatores contextuais desempenham papéis centrais. De forma mais ampla, é a partir dessa perspectiva que se entende a política pública nesse texto.

A partir disso, depreende-se que o estudo das políticas públicas exige uma abordagem analítica sensível à complexidade dos processos decisórios e às relações de poder envolvidas. O ciclo da política pública é uma forma dessas formas de abordagem analítica, que organiza o processo de formulação e implementação de políticas em fases sequenciais, permitindo uma melhor compreensão dos diferentes momentos e lógicas envolvidas na ação governamental. Essa abordagem, apesar de criticada por sua linearidade simplificadora, segue sendo uma ferramenta útil para analisar como decisões públicas são tomadas, executadas e avaliadas.

Howlett, Ramesh e Perl (2013) apresentam um ciclo das políticas composto por cinco fases principais: formação da agenda, formulação, decisão, implementação e avaliação. Cada fase envolve atores específicos, dinâmicas próprias e diferentes formas de poder e influência. Os autores destacam que essas fases não ocorrem de forma puramente linear, mas interagem constantemente, com sobreposições e retroalimentações. Na formação da agenda, certos temas ganham prioridade política em detrimento de outros. Isso depende de fatores como a pressão de grupos sociais, a atuação de empreendedores de políticas e o contexto institucional. A formulação envolve o desenvolvimento de alternativas de ação, influenciado por especialistas, burocratas e grupos de interesse. A decisão ocorre quando uma alternativa é escolhida formalmente, geralmente por autoridades políticas. A implementação, por sua vez, é o momento em que as decisões são colocadas em prática, frequentemente revelando tensões entre o desenho original da política e sua execução. Por fim, a avaliação busca medir os resultados e impactos da política, podendo levar à sua reformulação ou encerramento.

Diversas obras discutem as abordagens teóricas e as perspectivas históricas específicas da fase implementação, apoiando-se na literatura especializada do tema. Pülzl e Treib (2006) aprofundam sua análise na fase de implementação, destacando os desafios enfrentados pelos agentes responsáveis por transformar decisões políticas em ações concretas. Eles evidenciam que a implementação é um processo altamente político, sujeito a resistências locais, capacidades institucionais e interpretações divergentes do conteúdo da política. Mota (2020) demonstra que não se trata de uma atividade trivial e simples, não sendo apenas uma execução quase automática das decisões previamente formuladas pelos atores políticos. Santos e Lago (2025)

reforçam a perspectiva de que a implementação não é apenas a aplicação de decisões políticas anteriores, alertando que essa fase depende da existência de recursos adequados, sob os quais há disputas entre os atores envolvidos. No caso brasileiro, discutem as limitações aos recursos como um dos desafios substanciais para viabilizar a implementação de determinadas políticas (SANTOS e LAGO, 2025). A implementação, portanto, caracteriza-se como uma fase complexa, que pode envolver diversos atores e que necessita de recursos para que ocorra.

Os recursos financeiros não são os únicos, mas são essenciais para que uma política pública possa ser viabilizada. Na abordagem Bardach (2009), a viabilidade da implementação de uma política pública é relacionada à capacidade institucional dos órgãos responsáveis e à disponibilidade efetiva de recursos. O autor enfatiza que a implementação requer um exame criterioso das condições reais para a implementação, entre as quais os recursos financeiros desempenham papel central. Além disso, chama atenção para a importância de identificar os atores-chave, inclusive aqueles ligados aos recursos financeiros. Hill e Hupe (2002) destacam que a implementação de políticas públicas deve ser entendida como um processo de governança operacional, no qual a mobilização de recursos, especialmente financeiros, são essenciais.

Grindle (1980), ao estudar os chamados países em desenvolvimento, reforça que a implementação de políticas públicas está profundamente condicionada à capacidade institucional das agências executoras, especialmente no que diz respeito à disponibilidade de recursos financeiros. A autora destaca que nesses países ocorrem variações na capacidade de financiamento entre os atores subnacionais. Nessas situações, é comum que governos locais com menor capacidade financeira adaptem ou simulem a implementação das políticas, gerando resultados parciais, distorcidos ou mesmo incompatíveis com os objetivos originais. Apesar de se tratar de um estudo dos anos 1970 que se estendeu nas décadas seguintes, a visão macro da autora expressada nessa obra segue vigente. Um exemplo é a afirmação de que mesmo políticas bem concebidas não podem ser implementadas com sucesso se não houver recursos suficientes (GRINDLE, 1980). A realidade de que recursos escassos inviabilizam algumas políticas em países em desenvolvimento segue até hoje. Para finalizar acerca da abordagem de Merilee Grindle, cabe citar que os recursos financeiros emergem como um dos principais condicionantes políticos da implementação, ao lado de fatores como alianças locais e apoio político. Em contextos que possuem os elementos citados por Grindle, amplia-se a margem para adaptações estratégicas que viabilizem a implementação de uma política.

Como último ponto das questões teórico conceituais, cabe inserir a abordagem de Kingdon (2014) sobre a cronologia entre os problemas e as soluções que resultam em políticas públicas. O autor argumenta que nem sempre as políticas públicas nascem de uma reação racional voltada a solucionar um problema. Em vez disso, muitas vezes, soluções estão prontas, aguardando um problema adequado para serem aplicadas. Quando uma solução existente encontra um problema adequado em um ambiente em que existe a oportunidade política, abre-se uma janela de oportunidade para a sua implementação. Dessa forma, Kingdon coloca em questão a noção da formulação de políticas como um procedimento linear, evidenciando características de um processo fragmentado e oportunista.

A partir dessas abordagens, a perspectiva teórico conceitual que guia esse texto, em resumo, é a de que políticas públicas resultam de decisões governamentais complexas, influenciadas por múltiplos atores e interesses. A formulação envolve racionalidade limitada, conflitos e ajustes incrementais. O ciclo da política organiza esse processo em fases interativas: agenda, formulação, decisão, implementação e avaliação. A implementação é politicamente densa, exige recursos e enfrenta disputas. Recursos financeiros, embora não exclusivos, são essenciais à viabilidade. A escassez orçamentária limita a execução, especialmente em

contextos desiguais. Por fim, políticas nem sempre surgem para resolver problemas; às vezes, soluções preexistentes aguardam um problema oportuno, revelando um processo não linear e marcado por janelas de oportunidade.

A partir do próximo tópico, analisam-se os Contratos e Acordos de Cooperação da Itaipu Binacional para verificar o papel desse ator como participante no ciclo de políticas públicas.

O QUE SÃO OS CONVÊNIOS

Os convênios firmados pela Itaipu Binacional com outras instituições constituem instrumentos jurídicos e administrativos que formalizam parcerias com entidades públicas, privadas ou do terceiro setor, visando ao desenvolvimento de projetos conjuntos em áreas estratégicas de interesse da empresa (ITAIPU, 2012b, p. 14). Existem três modalidades principais para esses instrumentos: Convênio, Termo de Compromisso e Acordo de Cooperação (ITAIPU, 2012b, p. 10). Outros formatos também podem ser elaborados, desde que aprovados pela Diretoria Executiva da empresa.

De modo geral, para que uma instituição pública ou organização sem fins lucrativos celebre um convênio com a Itaipu Binacional, a proposta deve estar alinhada às áreas estratégicas da companhia. Uma vez definidos os objetivos e a pertinência em relação às diretrizes da empresa, elabora-se um plano de trabalho contendo informações básicas e objetivas, como justificativa da proposta, público beneficiário, local de execução, estimativa de custos e cronograma. Com esse documento em mãos, a instituição deve protocolar formalmente a solicitação junto à Itaipu por meio do sistema eletrônico disponível em seu site oficial. A proposta é então analisada pelas equipes técnicas e, se aprovada, a própria Itaipu elabora o termo de convênio, documento formal que especifica o valor a ser repassado, o prazo de execução, as responsabilidades de cada parte, as etapas do cronograma e os indicadores de acompanhamento do projeto.

Após a assinatura pelas partes e o início da vigência legal, o projeto passa à fase de execução conforme previsto no plano. Durante esse período, a instituição deve seguir o cronograma e realizar a prestação de contas periódica, apresentando relatórios técnicos, comprovantes de despesas, notas fiscais, registros fotográficos e demais documentos que comprovem a correta aplicação dos recursos. Encerrado o prazo contratual, a entidade conveniada deve entregar um relatório final com os resultados obtidos, acompanhado da prestação de contas definitiva.

A Itaipu é uma entidade binacional, criada por tratado internacional, o que lhe confere natureza jurídica singular. Frontini (1974) destacou que a Itaipu inaugurava no Brasil um tipo de figura jurídica cujos contornos ainda não estavam plenamente definidos, pois se trata de uma entidade internacional de caráter empresarial. Por esse motivo, não se submete diretamente à Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos), tampouco à antiga Lei nº 8.666/1993. Em vez disso, adota regras próprias de contratação, previstas em seu regulamento interno, aprovado conjuntamente pelos dois países e fundamentado no Tratado de Itaipu. Isso significa que seus convênios, contratos e processos licitatórios obedecem a normas específicas, distintas daquelas aplicáveis aos órgãos da administração pública federal brasileira. Os princípios gerais que regem tais instrumentos estão dispostos na Norma Geral de Licitação (NGL) da empresa (ITAIPU, 2012b). Ressalte-se, ainda, que os regulamentos internos da Itaipu, como a NGL, seguem princípios similares aos da administração pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência – ainda que sem a obrigatoriedade de concorrência pública ou pregão eletrônico.

Considerando que este artigo se concentra nos convênios celebrados com prefeituras municipais, é importante destacar que, em muitos casos, a instituição beneficiária – como uma prefeitura – deve obedecer à legislação nacional de licitações para realizar compras, obras ou serviços com os recursos recebidos da Itaipu. Nos instrumentos celebrados, é comum constar que o convênio tem fundamento primário no Tratado de Itaipu, na NGL e na legislação vigente de licitações (ITAIPU, 2020).

Feita essa breve explanação sobre os convênios, o tópico seguinte apresenta os dados analisados neste trabalho.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os dados analisados correspondem aos extratos dos convênios firmados entre a Itaipu e outras instituições no período de 2010 a 2022. Os extratos referentes a 2022 foram coletados no portal eletrônico da empresa³. Já os de 2010 a 2021 foram fornecidos pela Ouvidoria Geral da Itaipu Binacional⁴. Até meados de 2020, os extratos de 2009 a 2020 estavam disponíveis no site da companhia, mas foram retirados, permanecendo apenas os documentos de 2019 em diante. Por essa razão, os dados anteriores a 2019 precisaram ser solicitados diretamente à empresa. Além desses registros, foram consultados também os Relatórios Anuais da Itaipu⁵.

As informações sobre o lado paraguaio foram coletadas em novembro de 2020, ocasião em que já se constatava a descontinuidade das séries⁶. Em 8 de setembro de 2021, solicitou-se à Defensoria General de Itaipu Paraguay um relatório atualizado, mas não houve resposta. Poucas semanas depois, os dados anteriormente disponíveis no site foram retirados, sendo informado pela Defensoria que seriam futuramente atualizados e publicados diretamente na página. Na última consulta ao portal, no espaço de *Convenios e Instrumentos Afines*, havia apenas o documento *Informe de Acciones de Responsabilidad Social – RS.GP al 31.03.2023*, referente a 24 convênios. Assim, descartou-se a possibilidade de comparação entre Brasil e Paraguai devido à incompatibilidade e fragmentação das informações.

No caso brasileiro, o padrão dos documentos fornecidos pela Itaipu para os períodos anteriores a 2019 inclui: número do convênio, instituição conveniada, objeto, data de início e término da vigência, valor total e valor repassado. Já nos extratos disponibilizados a partir de 2019, acrescentam-se dados como o tipo de convênio, prazo em meses, setor da Itaipu responsável pela autorização, valor a ser pago pela empresa e a contrapartida da instituição conveniada.

Quanto às modalidades identificadas, os documentos analisados mencionam: convênio (objeto central deste artigo), aditamento, ratificação, termo de encerramento, acordo de cooperação e protocolo de intenções. Os aditamentos consistem em alterações nos convênios, podendo incluir mudanças de valores. As ratificações, os termos de encerramento, os acordos de cooperação e os protocolos de intenções, em geral, não envolvem recursos financeiros. Já os convênios são aqueles que efetivamente implicam repasses da Itaipu, razão pela qual constituem o foco desta análise.

É importante assinalar o que não foi considerado no tratamento dos dados. Não foram examinados os valores de contrapartida das instituições conveniadas, mas apenas os montantes

³ Documentos disponíveis em <https://www.itaipu.gov.br/institucional/transparencia#convenios>.

⁴ A solicitação à Ouvidoria foi registrada no protocolo 7795804.

⁵ Disponíveis em <https://www.itaipu.gov.br/institucional/comunicacao-social/relatorios-anuais>.

⁶ Os dados foram coletados no endereço <https://www.itaipu.gov.py/convenios> e a solicitação à Defensoria General foi realizada pelo protocolo 10111.

assumidos pela Itaipu. Também não se analisaram valores repassados parcialmente, restringindo-se ao valor previsto na assinatura do instrumento. Ademais, foram selecionados apenas os convênios firmados com prefeituras municipais, delimitando o objeto de estudo aos recursos inicialmente assumidos pela empresa nesses casos, entre 2010 e 2022.

Para o tratamento e a apresentação das informações, os dados foram organizados em planilhas eletrônicas, que subsidiaram a elaboração dos gráficos. Corrigiram-se registros truncados e compatibilizaram-se os dados com a tabela de atributos da malha municipal brasileira em formato shapefile, disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)⁷, edição de 2022. Com o auxílio do software Quantum GIS (QGIS), os dados fornecidos pela Ouvidoria e os obtidos no site da Itaipu foram convertidos em informações geoespaciais e integrados à base cartográfica, possibilitando a produção da cartografia temática apresentada neste artigo.

A organização dos dados segue períodos presidenciais, de forma a permitir comparações entre governos e facilitar a visualização das informações. Essa opção metodológica decorre do fato de que a presidência da República tem influência direta sobre a direção da Itaipu, uma vez que cabe ao chefe do Executivo a indicação para o mais alto cargo de comando da empresa.

No total, considerando os critérios apresentados na seção anterior, foram inicialmente identificados 263 convênios celebrados pela Itaipu com diversas instituições. Desses, foram excluídos todos os aditamentos, ratificações, termos de encerramento, acordos de cooperação e protocolos de intenções. O número final resultou em 263 convênios, dos quais 144 firmados especificamente com prefeituras municipais.

A partir dos extratos, e considerando os objetos dos acordos, realizou-se uma classificação temática dos 144 convênios municipais. Essa categorização seguiu os critérios do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)⁸, constantes no *Catálogo de Políticas Públicas*, lançado em 2022, que reúne 24 áreas temáticas referentes às políticas públicas implementadas no Brasil nas últimas décadas. Nos casos analisados, foram identificadas 10 áreas temáticas.

Nos mapas temáticos elaborados, a codificação dos municípios seguiu o seguinte padrão: para nomes simples, utilizaram-se as duas primeiras letras; em caso de duplicidade, incluiu-se a terceira. Foi o que ocorreu, por exemplo, com Maripá e Matelândia, Medianeira e Mercedes, Cascavel e Catanduvas. Para nomes compostos, empregaram-se as iniciais de cada palavra. No caso de Foz do Iguaçu, optou-se pelo código FOZ (mesmo utilizado pela ANATEL), em vez de FI, em razão da centralidade dessa cidade para a discussão desenvolvida, o que facilita sua identificação, pois é a cidade sede da Itaipu. Para a definição da quantidade de classes temáticas e de seus intervalos, empregou-se o método de Nihans. Embora esse método seja tradicionalmente utilizado para definir apenas três classes, aqui a classificação foi aplicada de forma exaustiva, de modo a garantir maior clareza visual nos mapas temáticos.

RESULTADOS: APRESENTAÇÃO DOS DADOS

Este tópico do artigo apresenta os dados coletados e organizados. Inicialmente, são exibidos gráficos relativos à quantidade total de convênios e aos valores correspondentes. Em seguida, apresentam-se gráficos semelhantes, porém restritos aos convênios firmados com prefeituras municipais, mostrando tanto a quantidade quanto os valores. Por fim, as informações

⁷ Disponível em <https://www.ibge.gov.br/geociencias/todos-os-produtos-geociencias.html>.

⁸ Disponível em <https://catalogo.ipea.gov.br/areas-tematicas>.

referentes aos convênios municipais são ilustradas em mapas temáticos, indicando a localização dos municípios conveniados dentro do recorte temporal e geográfico adotado nesta pesquisa.

O gráfico a seguir apresenta a quantidade total de convênios em cada período.

Gráfico 1: quantidade de convênios assinados em cada período

Fonte: Elaboração própria.

Observa-se que a quantidade de convênios aumentou de forma significativa a partir de 2018. A soma dos anos de 2010 a 2017 resulta em 63 convênios, número inferior ao registrado apenas em 2018. No primeiro ano do governo Bolsonaro, a quantidade de convênios não foi tão expressiva, mas apresentou crescimento nos anos subsequentes.

O gráfico a seguir mantém a mesma organização, porém, em vez de apresentar a quantidade de convênios, mostra os valores totais desses instrumentos, considerando apenas a parcela a ser desembolsada pela Itaipu.

Gráfico 2: valores somados dos convênios assinados em cada período

Fonte: Elaboração própria.

Assim como no gráfico 1, observa-se também nos dados do gráfico 2 uma mudança, mas, neste caso, a partir de 2017. Considerando os valores do período completo do governo Dilma, acrescido de 2016, ano em que ocorreu a transição de governo, os repasses não ultrapassam R\$ 17 milhões. Em 2017, primeiro ano completo do governo Temer, o valor subiu para mais de R\$ 23 milhões, registrando aumento ainda mais expressivo no ano seguinte. No governo subsequente, os valores atingiram patamares bastante superiores aos dos períodos anteriores, reforçando a crescente relevância dos convênios nesse período.

A partir desta seção, serão apresentados apenas os dados referentes aos convênios firmados com prefeituras municipais. Esses instrumentos correspondem a 55% do total de convênios, mas representam apenas 15% do montante financeiro global. Os gráficos a seguir apresentam essas informações de forma detalhada.

Gráfico 3: quantidade de convênios assinados com prefeituras em cada período

Fonte: Elaboração própria.

Observam-se mudanças ao longo do tempo semelhantes às registradas nos gráficos anteriores, indicando que a proporção de convênios com prefeituras em relação ao total de convênios manteve-se relativamente constante ao longo de todo o período.

No gráfico de valores, observa-se que, nos convênios com prefeituras, os repasses aumentaram anualmente ao longo de todo o período do governo Bolsonaro. Em 2019, apenas 1% do total de valores foi destinado a prefeituras, e em 2020 esse percentual foi de apenas 5%. Nesses dois anos, destacam-se grandes obras financiadas por meio de convênios com instituições que não são prefeituras, como a duplicação da Rodovia das Cataratas e a construção da nova ponte internacional entre Brasil e Paraguai, em parceria com órgãos do governo estadual do Paraná.

Gráfico 4: valores somados dos convênios assinados com prefeituras em cada período

Fonte: Elaboração própria.

Nos anos de 2021 e 2022, não ocorreram obras de grande envergadura como nos dois anos anteriores. Ainda assim, os repasses anuais destinados a convênios municipais mantiveram-se superiores aos dos governos anteriores. Nesses dois últimos anos, os valores correspondentes aos convênios com prefeituras representaram 35% do total, atingindo, especialmente nesse período, patamares inéditos.

Os convênios firmados em parceria com administrações municipais apresentaram uma concentração geográfica ao longo de todo o período analisado. Eles foram celebrados exclusivamente com prefeituras da região oeste do Paraná e municípios vizinhos, formando uma área contígua ao redor da Tríplice Fronteira, onde está localizada a Itaipu. Esses dados são apresentados a seguir em mapas temáticos. Seguindo o mesmo padrão adotado na apresentação dos gráficos, os três primeiros mapas ilustram a quantidade de convênios, enquanto os três seguintes representam os respectivos valores.

No período de 2010 a 2015, foram firmados 25 convênios com 12 municípios. A cidade de São Miguel do Iguçu, com 4 convênios, seguida de Santa Terezinha de Itaipu e Diamante D'Oeste, com 3 acordos cada, apresentou o maior número de parcerias no período. Os convênios desse intervalo concentraram-se em temas relacionados à sustentabilidade das comunidades indígenas da região, presentes em São Miguel do Iguçu e em Diamante D'Oeste, o que explica a maior quantidade de convênios nesses municípios. Além disso, não se observam outros dados de destaque, exceto pela concentração geográfica dos municípios no extremo oeste do Paraná, próximos à área da represa da usina de Itaipu.

Mapa 1: quantidade e localização dos municípios conveniados (2010-2015)

Fonte: Elaboração própria.

Mapa 2: quantidade e localização dos municípios conveniados (2016-2018)

Fonte: Elaboração própria.

No período de 2016 a 2018, observou-se um aumento no número de municípios envolvidos em convênios com a Itaipu em relação ao período anterior. A distribuição geográfica dos convênios acompanhou o crescimento verificado tanto na quantidade quanto no valor total anual dos acordos. O número de municípios passou de 12, no período anterior, para 38 entre 2016 e 2018. A concentração permaneceu no oeste do Paraná, abrangendo as três principais cidades da região: Cascavel, Foz do Iguaçu e Guaíra, sendo São Miguel do Iguaçu o município com maior quantidade de convênios assinados.

Diferentemente do período anterior, quando os municípios conveniados estavam muito próximos à Itaipu, a partir de 2016 os convênios se estenderam à área de influência de Cascavel, a maior cidade da região. Municípios como Catanduvas, com convênios nas áreas de meio ambiente e esporte, além de Quedas do Iguaçu e Guaraniáçu, com convênios nas áreas de habitação e urbanismo, estão mais próximos de Cascavel do que de Foz do Iguaçu.

A análise dos relatórios anuais da Itaipu não revelou nenhuma informação explícita sobre mudanças na política de celebração de convênios. No entanto, o aumento na quantidade, nos valores e na abrangência geográfica sugere uma alteração na diretriz para esse tipo de repasse de recursos. O convênio de maior valor assinado nesse período foi com a prefeitura de Cascavel, em dezembro de 2017, no montante de cerca de R\$ 11 milhões, destinado ao projeto denominado *Implantação do Parque Linear Córrego Bezerra*. Esse valor é equivalente ao total de convênios firmados entre 2010 e 2015, considerando tanto as prefeituras quanto outras instituições.

Mapa 3: quantidade e localização dos municípios conveniados (2019-2022)

Fonte: Elaboração própria.

No período de 2019 a 2022, foram assinados convênios com 41 municípios da região. Em termos de abrangência geográfica, esse período é bastante semelhante ao anterior, de 2016 a 2018. No entanto, pela primeira vez, Foz do Iguaçu passou a ser o município com maior número de convênios, e ocorre também a inclusão de um município fora do estado do Paraná: trata-se de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, localizado na extremidade final da represa da usina de Itaipu.

As prefeituras com maior quantidade de convênios foram as três cidades mais relevantes da região – Cascavel, Foz do Iguaçu e Guaíra – bem como Diamante D’Oeste e São Miguel do Iguaçu, municípios que já haviam recebido convênios nas gestões anteriores voltados à sustentabilidade das comunidades indígenas.

Os mapas a seguir apresentam os valores totais dos convênios firmados com cada prefeitura municipal em cada período.

Mapa 4: valores e localização dos municípios conveniados (2010-2015)

Fonte: Elaboração própria.

As cidades de São Miguel do Iguaçu e Diamante D’Oeste, que se destacam no mapa acima, foram as únicas a receber valores superiores a R\$ 1 milhão no período. Entre as demais cidades, Guaíra recebeu aproximadamente R\$ 344 mil, distribuídos em dois convênios em 2014, enquanto os demais municípios tiveram convênios cujos valores somados giraram em torno de R\$ 30 mil por prefeitura entre 2010 e 2015.

Mapa 5: valores e localização dos municípios conveniados (2016-2018)

Fonte: Elaboração própria.

A partir de 2016, observa-se um aumento nos valores dos convênios firmados com prefeituras. As principais cidades da região passaram a contar com convênios superiores a R\$ 5 milhões, e a quantidade de municípios com repasses acima de R\$ 1 milhão cresceu substancialmente. São Miguel do Iguazu e Diamante D'Oeste mantiveram valores semelhantes aos do período anterior, mas deixaram de se destacar em relação ao total, dando lugar a Cascavel, Foz do Iguazu, Guaíra, Santa Helena e Santa Terezinha de Itaipu.

Em Cascavel, o projeto *Implantação do Parque Linear Córrego Bezerra* foi a obra de maior relevância, inserindo o município nessa categoria de valores. Em Foz do Iguazu, a pavimentação asfáltica na Vila C e a revitalização de uma área pública de lazer no bairro Três Lagoas totalizaram aproximadamente R\$ 10,6 milhões. Em Guaíra, os recursos foram aplicados na revitalização de um centro náutico, melhorias no porto e construção de moradias populares, somando cerca de R\$ 8,1 milhões. Em Santa Helena, cerca de R\$ 5,7 milhões foram destinados à revitalização de uma área de lazer, enquanto em Santa Terezinha de Itaipu, R\$ 6,1 milhões financiaram a ampliação de um centro de triagem de coleta seletiva, a construção de uma ciclovia e a revitalização de uma área pública de lazer.

Essa descrição evidencia mudanças no eixo de aplicação dos recursos destinados aos convênios. A partir de 2016, percebe-se um direcionamento para obras de infraestrutura, semelhantes às ações do poder público voltadas à resolução de problemas coletivos ou à melhoria das condições de vida da população. Contudo, os valores dos projetos citados destacam-se em relação ao total de verbas dos convênios municipais entre 2016 e 2018. Nesse período, foram realizados 61 convênios, somando R\$ 79 milhões, sendo que os projetos

mencionados representaram apenas 16% do número total de convênios, mas corresponderam a 53% do investimento total.

Mapa 6: valores e localização dos municípios conveniados (2019-2022)

Fonte: Elaboração própria.

Entre 2019 e 2022, verifica-se a mesma tendência observada nos gráficos apresentados. Há uma diferença significativa em relação ao primeiro período analisado e uma continuidade da mudança iniciada entre 2016 e 2018. As três principais cidades da região passam a se destacar nos valores totais dos convênios, e quase todos os municípios superam o montante de R\$ 1 milhão, que correspondia ao limite superior da primeira categoria da análise. Vale destacar que, entre 2010 e 2015, quase todos os municípios se encontravam na primeira categoria, enquanto entre 2016 e 2018 aproximadamente metade deles alcançava esse patamar.

Nesse período, Foz do Iguaçu recebeu cerca de R\$ 20 milhões por meio de convênios, Guaíra foi contemplada com aproximadamente R\$ 33 milhões e Cascavel com R\$ 58 milhões. Do total de R\$ 239,6 milhões do período, essas três cidades representaram 46,4%, sendo que Cascavel, com o maior valor, respondeu por 24,3% do total.

A seguir, são apresentados os dados por período e por categoria temática, com base no Catálogo de Políticas Públicas do IPEA (IPEA, 2022).

Gráfico 5: distribuição dos valores por área temática (2010 a 2015)

Fonte: Elaboração própria.

No período de 2010 a 2015, os projetos classificados na categoria Direitos Humanos se destacaram, absorvendo 91% dos recursos destinados aos convênios com prefeituras nesse período. Foram firmados nove convênios com os municípios de Guaíra, São Miguel do Iguaçu, Diamante D'Oeste e Quatro Pontes, sendo sete voltados à sustentabilidade em comunidades indígenas, um destinado à construção de uma casa de cerimônia para eventos religiosos, culturais e reuniões, e outro para ampliação e reforma do barracão de triagem da coleta seletiva.

A Itaipu classificou esses projetos na categoria de responsabilidade socioambiental no relatório de 2011 (ITAIPU, 2012) e, nos relatórios subsequentes, em Geração de Emprego e Renda (ITAIPU, 2014; 2015), identificando-os como programas voltados à sustentabilidade de segmentos vulneráveis. Embora exista uma categoria denominada Trabalho e Emprego na tipologia do IPEA, a análise dos relatórios da Itaipu indica que esses projetos se enquadram de forma mais apropriada na categoria Direitos Humanos, que abrange ações voltadas à garantia de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e coletivos para toda a população, com ênfase em minorias sociológicas e grupos vulneráveis (IPEA, 2022).

Os recursos destinados à infraestrutura foram aplicados exclusivamente na implantação de dez sistemas de captação de água das chuvas para uso não potável e na instalação de cisternas para armazenamento. Esses investimentos foram classificados nos relatórios como Obras de Saneamento (ITAIPU, 2012) e Infraestrutura (ITAIPU, 2014; 2015). Segundo a categorização do IPEA, essa área temática engloba atividades relacionadas à construção, manutenção e provisão de equipamentos físicos nas áreas de comunicações, energia, saneamento e transporte (IPEA, 2022).

Gráfico 6: distribuição dos valores por área temática (2016 a 2018)

Fonte: Elaboração própria.

Entre 2016 e 2018, observou-se uma diversificação das áreas temáticas dos convênios. A categoria Lazer foi adaptada da classificação Turismo, Desporto e Lazer do manual do IPEA. A categoria do IPEA é ampla; neste estudo, adotou-se apenas a definição de Lazer, compreendendo ações voltadas à democratização e universalização do acesso ao esporte e ao lazer, com foco na melhoria da qualidade de vida da população. Nesse período, foram firmados 25 convênios destinados à revitalização de balneários, iluminação de quadras esportivas, implantação de parques, centros de atividades esportivas e áreas públicas de lazer, ações voltadas ao entretenimento das populações locais. Um desses convênios entrou em vigor em 2017, enquanto todos os demais foram celebrados em 2018.

No que se refere à infraestrutura, que totalizou cerca de R\$ 22 milhões no período, metade desse valor foi aplicada no Parque Linear Córrego Bezerra, em Cascavel. As demais obras envolveram a instalação de cisternas, construção de ciclovias, pavimentação asfáltica, iluminação pública, construção de pontes e serviços de dragagem.

As ações na área temática Habitação e Urbanismo consistiram na melhoria da espacialidade urbana e em programas voltados ao direito à moradia (IPEA, 2022). Nesse período, foram firmados 17 convênios nessa categoria, todos entre abril e junho de 2018, voltados à implantação de moradias populares para famílias em situação de vulnerabilidade social. Cada projeto previa a construção de 20 unidades habitacionais, e nenhum município recebeu mais de um convênio nessa categoria.

Quanto à categoria Direitos Humanos, os projetos mantiveram o foco na sustentabilidade em comunidades indígenas, como no período anterior. Na área temática Meio Ambiente, foram realizados dois projetos: um de revitalização de um parque socioambiental e outro de recuperação de nascentes. Na categoria Trabalho e Emprego, destinada a promover, proteger e estimular empregos e relações de trabalho (IPEA, 2022), houve a reforma e ampliação de uma Central de Triagem para a Coleta Seletiva Solidária. Na área de Cultura, foram celebrados dois convênios: um para a construção de um centro comunitário destinado a exposições e eventos culturais, e outro para a realização de um evento desse tipo. De acordo

com o IPEA (2022), essa categoria visa à promoção das atividades artísticas e à democratização do acesso a bens e serviços culturais.

Gráfico 7: distribuição dos valores por área temática (2019 a 2022)

Fonte: Elaboração própria.

No período de 2019 a 2022, dos 71 convênios celebrados com prefeituras municipais, 52 tiveram como tema a Gestão por Bacias Hidrográficas, por meio de práticas conservacionistas de manejo integrado de água e solo. Essas ações representaram 70% dos valores destinados pela Itaipu em convênios com prefeituras nesse período. Inseridas no campo da Gestão Integral de Recursos Hídricos (GIRH), essas iniciativas tiveram como objetivo estabelecer diagnósticos situacionais, socioeconômicos e ambientais dos recursos hídricos na área de influência da Itaipu (ITAIPU, 2022). Segundo o relatório de 2022 da empresa, os resultados desses convênios incluíram melhorias em estradas rurais, ações de proteção de nascentes, instalação de abastecedores comunitários e aquisição de distribuidores de dejetos de animais (ITAIPU, 2023). Adicionalmente, houve um convênio voltado ao desenvolvimento do projeto Mobilidade Sustentável a Biometano.

Na área temática de Infraestrutura, os projetos envolveram recapeamento asfáltico, instalação de conectores móveis no aeroporto de Cascavel e instalação de iluminação no acesso ao aeroporto de Foz do Iguaçu. Na categoria Justiça e Segurança Pública, registrada pela primeira vez no período, foram realizados dois convênios: um para a construção da sede de uma companhia do Batalhão de Polícia de Fronteira em Guaíra e outro para a construção do Centro Integrado de Polícias de Foz do Iguaçu, com anuência da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária. Embora essas obras também pudessem ser enquadradas em infraestrutura, optou-se por categorizá-las separadamente por serem os únicos convênios desse tipo dentro do recorte da pesquisa.

Quanto à Habitação e Urbanismo, foi celebrado um convênio com o município de Santa Helena para a construção de infraestrutura destinada a 240 unidades habitacionais, inserido no Programa Municipal de Habitação de Interesse Social – Habita Santa Helena, cujo objetivo é garantir o direito à moradia à população local (SANTA HELENA, 2023). Na área de Esporte,

destacam-se a revitalização da pista de atletismo do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, e a implantação de quadras poliesportivas nas aldeias indígenas de Diamante D'Oeste. No campo da Segurança Alimentar, houve a aquisição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade, enquanto os convênios na área de Direitos Humanos mantiveram o foco em ações de sustentabilidade em comunidades indígenas, semelhantes aos períodos anteriores.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os dados analisados neste estudo indicam que os convênios firmados pela Itaipu com as prefeituras municipais podem ser caracterizados como ações de política pública. Voltados à resolução de problemas públicos, os convênios constituem processos dinâmicos, com interesses políticos envolvidos, em que fatores contextuais desempenham papéis centrais. Além disso, evidenciou-se que se trata de um fenômeno passível de análise à luz do ciclo das políticas públicas. As fases de formação da agenda, formulação e decisão não ficaram evidentes na exposição dos dados, devido à perspectiva e aos objetivos deste texto. Contudo, a fase de implementação pode ser discutida a partir da abordagem adotada, além de possibilitar apontamentos sobre a fase de avaliação.

A implementação é um processo politicamente denso, envolvendo múltiplos atores com interesses diversos (PÜLZL e TREIB, 2006). No caso estudado, em todos os convênios houve a participação de entes governamentais, da Itaipu e dos atores que foram o público final afetado pela política pública. As prefeituras municipais foram responsáveis pela proposição dos planos de trabalho, nos quais consta o objeto do convênio, ou seja, o executivo municipal participou de forma proativa da busca de recursos financeiros para a implementação das políticas. Ainda no âmbito municipal, houve participação do campo burocrático governamental na elaboração das licitações que viabilizaram o uso dos recursos da Itaipu dentro da legislação vigente. Também houve participação do poder legislativo, como no caso do projeto Habita Santa Helena, que aprovou leis permitindo a execução da política pública (SANTA HELENA, 2023). Em suma, os convênios viabilizam a implementação das políticas, mas dependem da participação de todas as esferas do governo municipal.

Além dos entes governamentais, diversos atores das comunidades afetadas pelas ações viabilizadas pelos convênios participaram dos processos. Isso pode ser exemplificado pelos convênios voltados ao desenvolvimento econômico e social, nos quais estiveram envolvidas instituições como a Associação de Municípios do Oeste do Paraná e o Instituto de Atletismo de Foz do Iguaçu (ITAIPU, 2016), demonstrando o efeito dos convênios como ações de políticas públicas que mobilizam múltiplos atores com interesses diversos. Esse padrão também se observa em projetos voltados à sustentabilidade das comunidades indígenas, realizados em todos os períodos analisados. Além da Itaipu e das prefeituras municipais, participaram da implementação e execução dessas ações o Ministério Público Estadual, a Fundação Nacional do Índio, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção às Comunidades Indígenas, a Pastoral da Criança, escolas indígenas e associações indígenas (ITAIPU, 2023).

No caso dos projetos de sustentabilidade de comunidades indígenas, é possível identificar nexos com a perspectiva de políticas públicas executadas de forma incremental (LINDBLUM, 1991), ou seja, quando avançam por ajustes sucessivos. Esses projetos estiveram mais presentes entre 2010 e 2015, mas se mantiveram nos períodos seguintes. Trata-se de projetos que envolvem diversas ações, como melhoria da infraestrutura, segurança alimentar,

produção agropecuária e promoção da cultura Guarani, entre outras (ITAIPU, 2015). Os convênios desse tipo aparecem nos três períodos nos extratos da Itaipu, com maior ênfase no primeiro período. O que caracteriza essas ações como incrementais são três fatores: a existência de diversos convênios destinados às mesmas comunidades — Guarani Tekoha Ocoy, Añetete, Itamarã, Mirim, Karumbey e Avá-Guaraní do Ocoy —, cada uma com mais de um convênio; a realização de obras distintas em cada convênio, somando melhorias a cada novo aporte de recursos da Itaipu; e a constante citação dessas ações nos relatórios anuais da empresa.

Corroborando com as abordagens de Bardach (2009) e Grindle (1980), os dados mostram que a disponibilidade e alocação de recursos financeiros influenciam diretamente a execução das políticas. Em contextos como o período pandêmico da Covid-19, com recursos limitados para as prefeituras, os convênios permitiram o atendimento da população em situação de emergência, com entrega de cestas básicas e itens de higiene pessoal. Conforme relatado pela Itaipu, tratou-se de atendimento excepcional, de caráter único e eventual (ITAIPU, 2021), evidenciando o papel central dos fatores contextuais.

Outro exemplo da importância da disponibilidade de recursos para a resolução de problemas públicos é o convênio para implantação do Parque Linear Córrego Bezerra. O projeto inicial da prefeitura previa um centro de cultura, um museu, equipamentos esportivos e outras melhorias. Contudo, devido ao alto custo, apenas a pista de caminhada e a ciclovia foram mantidas no projeto executivo (PACIORNIK, 2018). O projeto foi executado entre 2018 e 2020 pela empresa Contersolos, com valor final de aproximadamente R\$ 13,3 milhões, por meio de um convênio entre a prefeitura de Cascavel e a Itaipu, que viabilizou uma obra necessária, previamente planejada, mas não realizada por falta de recursos. Além disso, Paciornik (2018) relata que determinados pontos do projeto original foram suprimidos. Conforme Santos e Lago (2025), em alguns casos são necessários ajustes estratégicos e adaptações para viabilizar a execução de uma política, como observado no caso do Parque Linear Córrego Bezerra.

Esses exemplos ilustram como a disponibilidade e alocação de recursos financeiros viabilizam a implementação de políticas públicas. Todavia, essa é uma característica presente em praticamente todos os convênios, sendo desnecessário detalhar os demais casos. Essa modalidade coloca a Itaipu em posição central na fase de implementação do ciclo de políticas públicas, reforçando o argumento apresentado neste artigo.

Políticas públicas podem ser entendidas como ações governamentais que se tornam meios para atingir objetivos (HOWLETT, RAMESH e PERL, 2013). No caso dos convênios para construção da sede do Batalhão de Polícia de Fronteira em Guaíra e do Centro Integrado de Polícias de Foz do Iguaçu, essas medidas representaram ações integradas às diretrizes do governo federal da época. Esses foram os dois únicos projetos no campo da segurança pública dentro do recorte analisado, estando em consonância com algumas das prioridades políticas durante o governo Bolsonaro.

Ainda na perspectiva de ações para atingir objetivos, mais de 50 projetos no período de 2019 a 2022 foram voltados à Gestão por Bacias Hidrográficas. Nesses casos, observa-se uma inversão nos papéis dentro do ciclo da política, pois as prefeituras participaram da execução, mas não definiram a agenda. Essas ações estão alinhadas aos objetivos estratégicos da Itaipu, especialmente ao Objetivo Estratégico 06, que visa garantir a segurança hídrica e consolidar o processo de gestão socioambiental (ITAIPU, 2023). Nesse contexto, a Itaipu realiza monitoramento da qualidade da água e ações conservacionistas, enquanto as prefeituras atuam na implementação e execução. Assim, a manutenção da qualidade da água e o controle do assoreamento não configuram problemas públicos clássicos, cuja detecção e solução dependem

exclusivamente de agentes públicos, mas desafios técnicos e institucionais da Itaipu, solucionados por meio de parcerias com as prefeituras.

Na comparação dos três períodos, verificou-se que houve aumento na utilização das verbas através de convênios por parte das prefeituras municipais. O uso desse mecanismo ocorreu de forma tímida no primeiro período, aumentando a partir de 2016 e mantendo a tendência até 2022. Observou-se também ampliação do escopo geográfico no segundo período, mantendo-se aproximadamente a mesma região atendida no último período. As motivações dessas mudanças fogem aos objetivos desta pesquisa, mas é possível formular hipóteses, como mudanças nas diretrizes da empresa, alteração das características da rubrica voltada aos convênios ou o desconhecimento prévio desse mecanismo de financiamento por parte das prefeituras, visto que a Itaipu é acionada por elas, e não o contrário.

CONCLUSÃO

O artigo analisou os convênios realizados pela Itaipu Binacional com prefeituras municipais entre 2010 e 2022, procurando identificar a participação da empresa em ações que possam ser caracterizadas como políticas públicas. Argumentou-se que a Itaipu atua no campo das políticas públicas, principalmente como viabilizadora de ações na fase de implementação. Nesse sentido, os dados confirmam que a empresa desempenha papel central nessa fase das políticas públicas analisadas. Sua atuação ocorre por meio de convênios que mobilizam recursos financeiros e articulam múltiplos atores institucionais e sociais. A execução das políticas depende dessa capacidade de articulação e da disponibilidade de recursos, consolidando a Itaipu como um ator relevante no ciclo das políticas públicas, sobretudo na implementação, etapa em que condiciona a viabilidade prática de diferentes iniciativas em parceria com os governos locais.

Adicionalmente, foi realizada uma comparação entre três períodos, denominados governos Dilma, Temer e Bolsonaro, na apresentação dos dados. Observou-se que, ao longo desses períodos, houve aumento no uso de verbas por meio de convênios pelas prefeituras. Esse mecanismo foi pouco utilizado no primeiro período, mas ganhou força a partir de 2016, mantendo a tendência até 2022. Houve também ampliação do alcance geográfico no segundo período, com manutenção da área atendida no último. As razões dessas mudanças não foram objeto desta pesquisa.

Quanto aos dados utilizados, os relatórios e os extratos dos convênios disponíveis no site da Itaipu permitiram a produção das análises do texto, sendo que os dados faltantes foram prontamente fornecidos pela empresa. Os relatórios apresentam muitos temas de forma sucinta, mas também oferecem diversidade suficiente para possibilitar diversas conclusões, inferências e hipóteses a partir desses documentos. Os extratos dos convênios a partir de 2019 mantiveram-se sempre atualizados no site, fornecendo informações recentes. Cabe destacar que, até 2020, os documentos anteriores a 2019 também estavam disponíveis no site, mas foram posteriormente retirados, ficando apenas os extratos a partir de 2019. Apesar de a empresa ter fornecido prontamente esses documentos quando solicitados pelos pesquisadores, sugere-se que as informações anteriores a 2019 sejam novamente disponibilizadas em respeito à transparência. Deve-se mencionar também a dificuldade em obter documentos do lado paraguaio. A proposta inicial da pesquisa era comparar Brasil e Paraguai, mas, pela indisponibilidade dos documentos da Itaipu Paraguai, o objeto do estudo foi alterado.

Por fim, é importante destacar que este estudo deixou questões em aberto, que poderão ser objeto de pesquisas futuras. Primeiramente, um estudo mais aprofundado dos convênios

como ações de políticas públicas pode ser realizado por meio da análise dos planos de trabalho. Em segundo lugar, uma análise dos demais convênios firmados com outras instituições pode esclarecer ainda mais o papel da Itaipu na resolução de problemas em sua região de influência.

REFERÊNCIAS:

- BARDACH, E. **A practical guide for policy analysis: the eightfold path to more effective problem solving**. 3. ed. Thousand Oaks: Sage, 2009.
- CAPELLA, A. C. N. Perspectivas Teóricas sobre o Processo de Formulação de Políticas Públicas. **Revista Brasileira de Informações Bibliográficas em Ciências Sociais (BIB)**, n. 61, 2006. 25-52.
- FRONTINI, P. S. Itaipu Binacional: novo tipo de empresa? **Revista de Direito Mercantil**, n. 15-16, 1974. 251-256.
- GRINDLE, M. S. **Politics and policy implementation in the Third World**. Princeton: Princeton University Press, 1980.
- HILL, M.; HUPE, P. **Implementing public policy: governance in theory and practice**. Londres: Sage, 2002.
- HOWLETT, M.; RAMESH, M.; PERL, A. **Política pública: seus ciclos e subsistemas : uma abordagem integral**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
- IPEA. **Catálogo de Políticas Públicas**. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2022. Disponível em: <<https://catalogo.ipea.gov.br/areas-tematicas>>.
- ITAIPU. **Norma Geral de Licitação | Norma General de Licitación - RCA-033/12**. Foz do Iguaçu | Hernandarias: Itaipu Binacional, 2012.
- ITAIPU. **Relatório Anual 2011**. Foz do Iguaçu: Itaipu, 2012.
- ITAIPU. **Relatório Anual 2013**. Foz do Iguaçu: Itaipu, 2014.
- ITAIPU. **Relatório Anual Itaipu Binacional 2014**. Foz do Iguaçu: Itaipu, 2015.
- ITAIPU. **Relatório Anual 2015 Itaipu Binacional**. Foz do Iguaçu: Itaipu, 2016.
- ITAIPU. **Convênio nº 4500059802**. Foz do Iguaçu: Itaipu Binacional, 2020.
- ITAIPU. **Relatório Anual Itaipu Binacional 2020**. Foz do Iguaçu: Itaipu, 2021.
- ITAIPU. **Relatório Anual Itaipu Binacional 2021**. Foz do Iguaçu: Itaipu, 2022.
- ITAIPU. **Relatório Anual Itaipu Binacional 2022**. Foz do Iguaçu: Itaipu, 2023.
- KINGDON, J. **Agendas, Alternatives, and Public Policies**. 2. ed. Essex: Pearson, 2014.
- LINDBLOM, C. **El proceso de elaboración de políticas públicas**. Tradução de Eduardo Zapico Goñi. Ciudad del México: Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1991.
- MOTA, L. F. Estudos de implementação de políticas públicas: uma revisão de literatura. **Sociologia, Problemas e Práticas**, n. 20, 2020. 1-18.

PACIORNIK, D. C. **A implantação de parques lineares urbanos na perspectiva ambiental e social:** um estudo de caso do Córrego Bezerra Cascavel - PR. Dissertação - Mestrado em Ciências Ambientais: UNIOESTE - Toledo, 2018.

PÜLZL, H.; TREIB, O. Implementing Public Policy. In: FISCHER, F.; MILLER, G. J.; SIDNEY, M. S. **Handbook of Public Policy Analysis:** theory, politics, and methods. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2006. p. 89-108.

SANTA HELENA. **Lei 3112/2023:** Institui o Programa Municipal de Habitação de Interesse Social - Habita Santa Helena. Santa Helena: Câmara Municipal, 2023.

SANTOS, L. L.; LAGO, I. C. Desafios e perspectivas na implementação de políticas públicas no Brasil: uma análise teórica. **Revista PPC – Políticas Públicas e Cidades**, 14, n. 2, 2025. 1-15.

Recebido em: 03/09/2025
Aprovado em: 04/01/2026

